

**O‘QITUVCHI SHAXSIY VEB-SAYTI ORQALI TALABALARNI
PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH IMKONIYATLARI.**

Hotamova Dildora Komilovna

Buxoro davlat pedagogika institutining tayanch doktoranti.

edu.uz1991@gmail.com

Annotatsiya: Maqola bo‘lajak o‘qituvchilarni pedagogik faoliyatga tayyorlashda shaxsiy veb-saytning roli va ahamiyatini yoritishga bag‘ishlangan. Unda zamonaviy raqamli texnologiyalarni ta’lim jarayoniga integratsiya qilishning afzalliklari, xususan, shaxsiy veb-sayt orqali o‘qituvchi sifatida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Maqolada veb-sayt yaratish va uni ta’lim jarayonida qo‘llash bo‘lajak o‘qituvchilarga ta’limni interaktiv, innovatsion va individualizatsiyalangan shaklda olib borish imkonini berishi ko‘rsatilgan. Shuningdek, veb-saytni pedagogik mahoratni oshirish, resurs almashish va darslarni samarali tashkil etish vositasi sifatida foydalanishning usullari tavsiflanadi.

Kalit so‘zlar: Shaxsiy veb-sayt, Pedagogik faoliyat, Raqamli texnologiyalar, Interaktiv ta’lim, Professional kompetensiyalar, Innovatsion ta’lim, Ta’lim jarayoni, Pedagogik mahorat, Raqamli resurslar, Masofaviy ta’lim.

**ВОЗЬЩЖНОСТИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ К
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЧЕРЕЗ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
САЙТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ**

Аннотация: Статья посвящена роли и значению личного веб-сайта в подготовке будущих учителей к педагогической деятельности. В ней рассматриваются преимущества интеграции современных цифровых технологий в образовательный процесс, в частности, развитие профессиональных компетенций учителя через использование личного веб-сайта. В статье

анализируются возможности создания веб-сайта и его применения в образовательной деятельности, что позволяет будущим педагогам проводить обучение в интерактивной, инновационной и индивидуализированной форме. Также описываются методы использования веб-сайта как инструмента для повышения педагогического мастерства, обмена ресурсами и эффективной организации учебных занятий.

Ключевые слова: Личный веб-сайт, Педагогическая деятельность, Цифровые технологии, Интерактивное обучение, Профессиональные компетенции, Инновационное образование, Образовательный процесс, Педагогическое мастерство, Цифровые ресурсы Дистанционное обучение.

OPPORTUNITIES TO PREPARE STUDENTS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY THROUGH THE TEACHER'S PERSONAL WEBSITE

Annotation: The article is dedicated to the role and significance of a personal website in preparing future teachers for pedagogical activities. It examines the advantages of integrating modern digital technologies into the educational process, particularly the development of professional competencies through the use of a personal website. The article analyzes the possibilities of creating a website and applying it in the educational process, which enables future teachers to conduct teaching in an interactive, innovative, and individualized manner. It also describes methods of using the website as a tool for enhancing pedagogical skills, sharing resources, and organizing lessons effectively.

Keywords: Personal website, Pedagogical activity, Digital technologies, Interactive learning, Professional competencies, Innovative education, Educational process, Pedagogical skills, Digital resources, Distance learning.

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimi pedagoglardan nafaqat o'z fanini puxta bilishni, balki raqamli texnologiyalarni o'zlashtirgan holda darslarni interaktiv va samarali tarzda olib borishni ham talab qilmoqda. Axborot texnologiyalarining jadallik bilan

rivojlanishi ta'lim jarayonida turli raqamli vositalardan foydalanishni zarur qiladi. Ayniqsa, o'qituvchilarning shaxsiy veb-sayti o'quv materiallarini taqdim etish, o'quvchilar bilan samarali muloqot qilish va resurslarni almashish imkonini beradi. Bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik faoliyatga tayyorlashda shaxsiy veb-sayt yaratish va uni to'g'ri boshqarish zamonaviy o'qituvchining kasbiy malakasini oshirishning muhim yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Ushbu maqolada shaxsiy veb-saytning ta'lim jarayonidagi roli, uni yaratishning o'quvchilarga ta'siri va pedagogik jarayonni samarali tashkil etishdagi o'rni tahlil qilinadi.

Asosiy qism. Shaxsiy veb-sayt - bu jismoniy shaxslar yoki tashkilotlar tomonidan internetda o'zini yoki ishlarini targ'ib qilish, o'z kontentini baham ko'rish, xizmatlarini taklif qilish yoki mahsulotlarini namoyish qilish uchun yaratilgan veb-sahifalar. Shaxsiy veb-saytlar ko'pincha odamlarning professional portfellarini, bloglarini, loyihalarini yoki sevimli mashg'ulotlarini namoyish qilish uchun ishlatiladi.

Ta'lim muassasasida faoliyat olib boradigan o'qituvchining shaxsiy veb-saytiga ega bo'lishi bir necha sabablarga ko'ra maqsadga muvofiqdir:

- O'qituvchining shaxsiy veb-sayti uning kasbiy identifikatori va o'qitishga yondashuvini namoyish etish uchun platformani taqdim etadi. Bu ta'lim oluvchilar, ota-onalar va ish beruvchilar uchun o'qituvchining qobiliyatlari va tajriba sohalarini rivojlantirishda muhim vosita bo'ladi.

- Veb-sayt o'qituvchining o'quvchilari va ota-onalari bilan muloqot qilishini osonlashtiradi. Dars rejalari, topshiriqlar, sinfdagi tadbirlar va o'quv resurslari kabi ma'lumotlarni veb-sayt orqali almashish mumkin.

- O'qituvchilar o'zlarining shaxsiy veb-saytlaridan o'zlarining kasbiy rivojlanishi va tajribalarini almashish uchun platforma sifatida foydalanish imkoniyatida ega. O'quv materiallari, tadqiqot ishlari, blog postlari va o'quv videolari kabi kontentlarni baham ko'rish mumkin.

- Shaxsiy veb-sayt o'qituvchining ish qidirish jarayonida afzallik beradi. Potensial ish beruvchilar o'qituvchining qobiliyati va tajribasini yanada chuqurroq baholashlari mumkin.

- Ta'lim oluvchilarga o'qituvchining shaxsiy veb-saytiga tashrif buyurib, qo'shimcha manbalarga kirish, dars materiallarini ko'rib chiqish va o'qituvchisi bilan muloqot qilish imkonini beradi.

O'qituvchining shaxsiy veb-sayti muloqot, almashish va kasbiy rivojlanish uchun muhim vositadir.

Ta'lim muassasasida ishlaydigan o'qituvchining shaxsiy veb-saytiga qo'yiladigan talablar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- O'qituvchining tarjimai holi, ma'lumoti, ixtisosligi kabi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan sahifa.

- Ta'lim oluvchilar va ota-onalar o'qituvchi bilan bog'lanishlari mumkin bo'lgan aloqa ma'lumotlari, elektron pochta manzili va telefon raqami, agar mavjud bo'lsa.

- Ta'lim oluvchilar va ota-onalarga dars jadvali, dars qoidalari, dars materiallari va sinf faoliyati bilan tanishish imkonini beruvchi ma'lumot.

Ta'lim oluvchilarga berilgan topshiriqlar, loyihalar va tugash sanalari kabi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan bo'lim.

- Qo'shimcha manbalar, tavsiya etilgan o'qish ro'yxatlari, o'quv materiallari yoki o'quvchilar va ota-onalar foydalanishi mumkin bo'lgan havolalar kabi ta'lim resurslari.

- O'qituvchi o'z fikrlari, tajribalari va ta'limga oid yangiliklar bilan o'rtoqlasha oladigan blog yoki yangiliklar bo'limi.

- Sinfdagi mashg'ulotlar, talabalar loyihalari, sinf sayohatlari va boshqa tadbirlar suratlarini o'z ichiga olgan galereya yoki fotoalbom.

- Ta'lim oluvchilar va ota-onalar o'z fikr-mulohazalarini bildirishlari mumkin bo'lgan shakl yoki muloqot usuli.

Ta'lim oluvchilar ma'lumotlarining maxfiyligi va veb-sayt xavfsizligiga oid qoidalarni aniq bayon qilish.

- O'quvchilar va ota-onalar o'zaro hamkorlik qilishlari uchun o'qituvchining ijtimoiy tarmoqlardagi profillariga havolalar.

Ushbu talablar o'qituvchining shaxsiy veb-saytining o'quvchilar, ota-onalar va boshqa manfaatdor tomonlar bilan samarali muloqot qilishini va ta'lim jarayonini amalga oshirilishini ta'minlaydi.

O'qituvchining shaxsiy veb-saytini yaratish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- Birinchi qadam domen nomi va xosting xizmatini tanlashdir. Domen nomi veb-sayt manzilidir (masalan, www.o'qituvchi.com). Xosting xizmati - bu veb-sayt internetda joylashtiriladigan joy. Domen nomi va xosting xizmatlari uchun ko'plab provayderlar mavjud.

- Veb-saytlar yaratish uchun turli platformalar mavjud. Ba'zi mashhur variantlar WordPress, Wix, Squarespace va Weebly. Ushbu platformalar odatda o'zlarining qulay interfeyslari va shablonlari bilan mashhur.

- Tanlangan platformada mavzu yoki shablon tanlanadi. Mavzular ko'pincha turli ehtiyojlarga mos ravishda sozlanishi va moslashtirilishi mumkin.

- Veb-sayt mazmunini yaratish. Bu rezyume, aloqa ma'lumotlari, dars jadvali, sinf qoidalari va ta'lim oluvchilar va ota-onalar uchun resurslar kabi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, blog postlari yoki o'quv materiallari kabi kontentni qo'shish mumkin.

- Veb-saytni vizual tarzda jozibali qilish uchun tasvirlar, videolar va grafiklar qo'shiladi. Bu o'quvchilar va ota-onalarga veb-saytdan yanada samarali foydalanishga yordam beradi.

- Veb-saytga aloqa shaklini qo'shish ta'lim oluvchilar va ota-onalar bilan muloqot qilishni osonlashtiradi. Ushbu shakl orqali savollarga javob berish yoki fikr-mulohaza olish mumkin.

- Veb-saytni ko'proq odamlar topishi uchun SEO usullaridan foydalaniladi. Sarlavha teglari, meta tavsiflari va kalit so'zlardan foydalanish kabi omillarga e'tibor qaratib, veb-sayt qidiruv tizimlarida yuqori o'rinni egallashiga ishonch hosil qilinadi.

- Veb-sayt muntazam yangilanib turiladi va yangi tarkib qo‘shiladi. Bu tashrif buyuruvchilarni veb-saytga qayta tashrif buyurishga undaydi va kontentni yangilab turadi.

Ushbu bosqichlarni bajarish orqali o‘qituvchining shaxsiy veb-saytini yaratish va uni samarali boshqarish mumkin.

Veb-sahifalar turli platformalarda yaratilishi mumkin. Quyida bir nechta keng tarqalgan platformalar mavjud:

1. WordPress dunyodagi eng mashhur kontentni boshqarish tizimlaridan biridir. U oddiy bloglar va murakkab veb-saytlarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin. U turli mavzular va plaginlar bilan moslashuvchanlikni taklif etadi.

2. Wix – ko‘zga ko‘rinadigan va foydalanuvchilarga qulay veb-saytlar yaratish uchun mashhur platforma. U sudrab olib tashlash interfeysi bilan dizaynni osonlashtiradi.

3. Squarespace - bu professional ko‘rinishdagi veb-saytlarni yaratish uchun platforma. U o‘zining zamonaviy dizayn shablonlari va ulardan foydalanish osonligi bilan mashhur.

4. Weebly oddiy va tez veb-sayt yaratmoqchi bo‘lganlar uchun ideal. U sudrab olib tashlash interfeysi bilan dizayn qilish imkoniyatini taqdim etadi.

5. Joomla moslashuvchanlik va moslashtirish imkoniyatlarini taklif qiluvchi kontentni boshqarish tizimidir. Bu murakkabroq veb-saytlar uchun afzal bo‘lishi mumkin.

6. Drupal odatda ko‘proq texnik bilim talab qiladigan kengaytiriladigan va murakkab veb-saytlar uchun ishlatiladigan platformadir.

Ushbu platformalar o‘rtasida tanlov qilishda ehtiyojlar, tajriba va veb-sayt maqsadiga qarab qaysi biri mos kelishini baholash muhimdir.

WordPress yordamida o‘qituvchining shaxsiy veb-saytini yaratish juda oddiy. Buni bosqichma-bosqich bajarish bo‘yicha umumiy qo‘llanma:

1. WordPress hisob qaydnomasini yarating yoki WordPress-ni o‘rnatish.

- WordPress.com saytida hisob yaratish yoki WordPress.org ni shaxsiy hosting provayderingizga o'rnatish mumkin.

2. Mavzuni tanlang:

- WordPress-da ko'plab bepul va premium mavzu variantlari mavjud. O'qituvchilar uchun ta'lim mavzulari sifatida yaratilgan mavzulardan birini tanlash mumkin.

3. Mavzuni moslash:

- Tanlangan mavzuni individuallashtirish mumkin. Ranglar, shriftlar, sarlavhalar tartibi kabi xususiyatlarni o'zgartirish orqali veb-saytni har bir kishi o'zining uslubiga moslashtirish imkoniga ega.

4. Menyularni yaratish:

- Bosh sahifa, men haqimda, darslar, kontakt kabi menyular yaratiladi.

Menyular veb-saytning navigatsiya tartibini belgilaydi.

5. Kontent yaratish:

- Bosh sahifa uchun xush kelibsiz xabarini yoziladi. "Men haqimda" sahifasida har bir o'qituvchi o'zi haqida ma'lumot, tajriba sohalari va mutaxassislik fani haqida o'rtoqlashadi.

- Darslar yoki to'garaklar haqida ma'lumot beruvchi bo'lim yaratiladi. Dars rejalari, topshiriqlar va sinf qoidalari kabi ma'lumotlarni almashish mumkin.

- Kontakt sahifasida elektron pochta manzili, telefon raqami va ulanish shakli kabi aloqa ma'lumotlari yoziladi.

6. Qo'shimcha funksiyalarni qo'shish:

- Veb-saytga qo'shimcha funksiyalarni qo'shish mumkin. Misol uchun, har bir kishi o'zining fikrlari, tajribasi va ta'limga oid yangiliklar bilan bo'lishish uchun blog bo'limini qo'shishi mumkin.

- Fotogalereya qo'shish orqali sinfdagi mashg'ulotlar, ta'lim oluvchilar loyihalari va boshqa tadbirlar haqidagi fotosuratlarini baham ko'rish mumkin.

7. SEO sozlamalarini sozlash:

- WordPress SEO plaginlaridan foydalangan holda qidiruv tizimlarida veb-sayt reytingini yaxshilash mumkin. Sarlavha teglari, meta tavsiflari va kalit soʻzlar kabi asosiy SEO sozlamalarini oʻzgartirish tavsiya etiladi.

8. Yangilanib turish:

- Veb-saytni muntazam yangilab turish kerak. Yangi tarkib qoʻshish, blog postlarini nashr etish va oʻquvchilar va ota-onalarni jalb qiladigan materiallarni taqdim etish lozim.

WordPress yordamida oʻqituvchining shaxsiy veb-saytini yaratish juda moslashuvchan va oson. Uni har kim ehtiyojlari boʻyicha sozlashi va veb-saytni xohlaganicha boshqarishi mumkin.

Veb-saytga ega boʻlgan oʻqituvchining oʻquv dasturi oʻquvchilar va ota-onalarning ehtiyojlarini qondirish uchun tashkil etilishi kerak. Oʻqituvchi veb-saytida oʻquv dasturining baʼzi elementlari boʻlishi zarur:

- Oʻqituvchi uchun dastur va uning mazmunini aniq bayon qilishi muhim. Qaysi mavzular, dars rejalari va oʻquv maqsadlari kabi maʼlumotlarni almashish oʻquvchilar va ota-onalar uchun foydali boʻladi.

- Oʻqituvchi tomonidan darslarda qoʻllaniladigan materiallarni (prezentatsiyalar, ish varaqlari, oʻqishlar roʻyxati va h.k.) veb-saytda baham koʻrish taʼlim oluvchilarning uyda oʻqishlariga yordam beradi.

- Taʼlim oluvchilarga beriladigan topshiriqlar va loyihalarning tavsifi, muddatlari va talablari veb-saytda aniq koʻrsatilishi muhim.

- Oʻqituvchilar veb-saytiga sinf qoidalari va xatti-harakatlarni kiritishlari oʻquvchilar va ota-onalarning bu haqda xabardor boʻlishini taʼminlaydi.

- Veb-saytda oʻquvchilar va ota-onalar oʻqituvchi bilan bogʻlanishlari mumkin boʻlgan elektron pochta manzili, telefon raqami yoki ulanish shakli kabi aloqa maʼlumotlari boʻlishi muhim.

- Qoʻshimcha manbalar, tavsiya etilgan fanlar roʻyxati, onlayn taʼlim resurslari va tegishli veb-saytlar kabi taʼlim resurslarini oʻquvchilar va ota-onalar bilan boʻlishish foydali.

- Veb-saytda sinfdagi mashg'ulotlar, talabalar yutuqlari va sinf sayohatlari kabi yangiliklar va voqealarni baham ko'rish sinf jamoasini jipslashtiradi.

- Ta'lim oluvchilar haqidagi ma'lumotlarning maxfiylikni himoya qilish uchun o'qituvchi veb-saytida maxfiylik siyosati bo'lishi muhim.

Ushbu elementlar o'qituvchi veb-saytiga o'quvchilar va ota-onalarning ta'lim jarayonidagi ishtirokini oshirishga yordam beradi va muloqotni mustahkamlaydi.

O'qituvchining shaxsiy veb-saytiga tashrif buyuruvchilar haqida ma'lumot olish veb-saytning ta'sirini o'lchash va tashrif buyuruvchilarning qiziqishlarini tushunish uchun muhimdir. Ushbu ma'lumotni olish uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

- Google Analytics kabi veb-tahlil vositalari veb-saytga tashrif buyuruvchilar sonini, ular qaysi sahifalarga tashrif buyurganini, qancha vaqt qolganini va ularning manbasini (masalan, qidiruv tizimlaridan kelganmi, bevosita havolalar yoki ijtimoiy tarmoqlar). Ushbu ma'lumotlar veb-sayt ish faoliyatini kuzatish va yaxshilash uchun muhim manba hisoblanadi.

- Veb-sayt bilan bog'lanish shakli yoki elektron pochta obunalari orqali tashrif buyuruvchilar bilan muloqot qilish ularning qiziqishlari va fikr-mulohazalarini tushunish imkonini beradi. Shuningdek, tashrif buyuruvchilarning talab va ehtiyojlarni yaxshiroq qondirish mumkin.

- Tashrif buyuruvchilardan veb-sayt tajribasi haqida fikr-mulohazalarini olish uchun so'rovnomalar yoki fikr-mulohaza shakllarini tashkil qilish foydali. Shunday qilib, tashrif buyuruvchilarning qoniqish va ehtiyojlarini baholash mumkin.

- Veb-saytga tashrif buyuruvchilarni ijtimoiy media akkauntlari orqali kuzatish va ularning o'zaro aloqalarini kuzatish tashrif buyuruvchilar veb-saytga qanday kelganini tushunishga yordam beradi.

- Turli kontent, dizayn yoki qo'ng'iroqlar o'rtasida A/B testlarini o'tkazish orqali qaysi turdagi kontent yoki dizayn tashrif buyuruvchilar e'tiborini ko'proq jalb qilishini aniqlash mumkin.

Ushbu ma'lumot veb-saytning ishlashini baholash va tashrif buyuruvchilarning ehtiyojlariga yaxshiroq javob berish uchun muhimdir. Shu bilan birga, tashrif buyuruvchilarning maxfiylik va shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish ham zarur, shuning uchun ma'lumotlarni yig'ish va kuzatish jarayonlari maxfiylik siyosatiga muvofiqligini ta'minlash lozim.

O'qituvchining shaxsiy veb-saytidagi elektron portfeli o'qituvchining kasbiy tajribasi, yutuqlari, o'quv materiallari va talabalar ishini namoyish qilish uchun foydalaniladigan vositadir. O'qituvchining shaxsiy veb-saytidagi elektron portfolio haqida batafsil ma'lumot:

- O'qituvchining elektron portfelida dars rejalari, taqdimotlar, o'quv materiallari va loyihalar kabi o'quv mazmuni bo'ladi. Ushbu materiallar ta'lim oluvchilarning muvaffaqiyati va o'quv jarayonlarini qo'llab-quvvatlash uchun baham ko'rilishi mumkin.

- O'qituvchining elektron portfoliosidan o'quvchilarning yutuqlari va ishlarini ko'rsatish uchun foydalanish mumkin. Ta'lim oluvchilar o'sishi va yutuqlarini ta'kidlash uchun talabalar loyihalari, taqdimotlar, badiiy asarlar va yozuvlar kabi misollar bilan bo'lishish mumkin.

- O'qituvchining elektron portfelida malaka oshirish faoliyati, ishtirok sertifikatlari, konferensiya taqdimotlari va seminarlar kabi tadbirlar bo'lishi maqsadga muvofiq. Bu esa o'qituvchining uzluksiz bilim olish va malakasini oshirishga intilishidan dalolat beradi.

- O'qituvchining elektron portfelida ma'lumotnomalar, tavsiyalar, o'quvchilar yoki ota-onalarning fikr-mulohazalari kabi tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi lozim. Bu o'qituvchining kasbiy obro'sini va samaradorligini oshirishi mumkin.

- Elektron portfelning vizual va kontent dizayni muhim ahamiyatga ega. Toza, professional ko'rinish va navigatsiya qilish oson tuzilma tashrif buyuruvchilarning e'tiborini tortadi va portfelning ta'sirini oshiradi.

O'qituvchining elektron portfelini yangilab turish muhim. Portfel muntazam ravishda yangilanib turishi kerak, chunki yangi loyihalar, yutuqlar va o'quv materiallari qo'shiladi.

O'qituvchining shaxsiy veb-saytidagi elektron portfeli unga o'quvchilar, ota-onalar, ish beruvchilar va boshqa manfaatdor shaxslar bilan samarali muloqot qilish va kasbiy shaxsini mustahkamlashga yordam beradi.

O'qituvchilarning virtual professional jamoalari. O'qituvchilar uchun virtual professional jamoalar ularning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, bilim almashishni oshirish va hamkasblar bilan muloqot qilish uchun muhim manba hisoblanadi. O'qituvchilar uchun virtual professional jamoalar haqida ma'lumot beruvchi ba'zi asosiy fikrlar:

1. Maqsad va vazifa: Virtual professional hamjamiyatlar o'qituvchilar muayyan fan yoki kasb atrofida to'planadigan onlayn platformalardir. Ushbu jamoalar ma'lumot almashish, hamkorlik imkoniyatlari, mavjud o'zgarishlarni kuzatish va professional muammolarni muhokama qilish kabi funktsiyalarga ega.

2. A'zolik va qatnashish: O'qituvchilar ko'pincha kasbi yoki qiziqishlari asosida muayyan virtual hamjamiyatlarga qo'shilishadi. A'zolik odatda bepul va ko'pchilik jamoalar barcha darajadagi o'qituvchilar uchun ochiq. Ishtirok etish turli yo'llar bilan amalga oshirilishi mumkin, jumladan, forumlarda qatnashish, muhokamalarda qatnashish, vebinarlarda qatnashish va resurslarni almashish.

3. Bilim almashish va kasbiy rivojlanish: Virtual hamjamiyat o'qituvchilar o'rtasida bilim va tajriba almashish imkonini beradi. O'qituvchilar sinf strategiyalari, o'quv materiallari, texnologiya integratsiyasi va tal'lim oluvchilarni boshqarish kabi mavzular bo'yicha fikr almashishlari mumkin. Bu o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi va ularga ilg'or tajribalarni o'rganish imkonini beradi.

4. Tarmoq va aloqa: Virtual hamjamiyatlar o'qituvchilarga mahalliy yoki xalqaro miqyosdagi hamkasblari bilan bog'lanish imkonini beradi. Ushbu ulanishlar

hamkorlik imkoniyatlari, maslahatchi munosabatlari va professional tarmoqlarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin.

5. Resurslar va o'quv materiallari: Virtual hamjamiyatlar o'qituvchilarga turli ta'lim resurslari, materiallar, o'quv vositalari va talabalar faoliyatini taqdim etadi. Bu manbalardan o'qituvchilarning sinf xonalarini boyitish va o'quvchilarning muvaffaqiyatini oshirish uchun foydalanish mumkin.

O'qituvchilar uchun virtual professional jamoalar ularning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi, bilim almashishni rag'batlantiradigan va hamkorlik uchun imkoniyatlar yaratadigan muhim manbadir. Bu jamoalar o'qituvchilarga bir-biri bilan bog'lanish, bilim va tajriba almashish, hamkasblar bilan muloqot qilish imkonini beradi.

O'qituvchi virtual professional jamoani yaratish uchun quyidagi bosqichlarni bajarishi mumkin:

1. Ehtiyojlarni aniqlash: O'qituvchi qaysi fanlar bo'yicha yordam yoki ma'lumotga muhtojligini aniqlashi kerak. Masalan, sinf strategiyalari, texnologiya integratsiyasi, talabalarni baholash kabi mavzular bo'lishi mumkin.

2. Tegishli platformalarni o'rganish: O'qituvchi o'z ehtiyojlariga eng mos keladigan virtual professional jamoalarni tadqiq qilishi kerak. Ushbu jamoalar ko'pincha onlayn forumlar, ijtimoiy media guruhlar, elektron pochta ro'yxatlari yoki maxsus veb-saytlar shaklida bo'lishi mumkin.

3. Hamjamiyatlarga qo'shilish: O'qituvchi o'zi tanlagan virtual hamjamiyatlarga qo'shilishi kerak. Ushbu jamoalar odatda bepul va odatda qo'shilish oson. O'qituvchi hamkasblari bilan muloqot qilishi, bilim almashishda ishtirok etishi va tajriba almashishi mumkin.

4. O'zaro ta'sir: O'qituvchi virtual jamoalarda o'zaro aloqada bo'lishi va faol rol o'ynashi kerak. Ular forumlarda ishtirok etishlari, savollar berishlari, fikr almashishlari va hamkasblar bilan muloqot qilishlari maqsadga muvofiq.

5. Kasbiy rivojlanish imkoniyatlari: Virtual hamjamiyat o'qituvchilarga turli kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini taqdim etadi. Ular vebinarlar, onlayn o'quv kurslari, seminarlar kabi tadbirlarda qatnashib, o'z bilim va ko'nikmalarini oshirishlari mumkin.

6. Birgalikda resurslardan foydalanish: Virtual hamjamiyatlar o'qituvchilarga turli ta'lim resurslari, materiallar, namunaviy dars rejalari va faoliyat g'oyalarini taqdim etadi. O'qituvchilar ushbu resurslardan foydalangan holda sinfdagi tajribalarini boyitishi mumkin.

7. Tarmoqlar: O'qituvchi virtual hamjamiyatlarda o'z professional tarmog'ini kengaytirish imkoniga ega. Mentorlik munosabatlarini o'rnatishi, yangi hamkasblar bilan tanishishi va hamkorlik imkoniyatlarini izlashi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak o'qituvchining virtual professional jamoasini yaratish kasbiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash, bilim almashishni yaxshilash va hamkasblar bilan muloqot qilishda muhim qadamdir. Ushbu jamoalar o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlaydi va ularga hamkasblari bilan muloqot qilish imkonini beradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonida shaxsiy veb-sayt yaratish va uni ta'limda samarali qo'llash muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlash lozim. Veb-sayt pedagoglarga nafaqat o'quv materiallarini interaktiv va innovatsion shaklda taqdim etishga, balki o'quvchilar bilan oson va samarali aloqada bo'lishga yordam beradi. Shuningdek, shaxsiy veb-sayt o'qituvchilarga o'z pedagogik mahoratini oshirish, professional rivojlanishni rag'batlantirish va zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda darslarni yanada qiziqarli va foydali qilish imkoniyatini beradi. Bo'lajak o'qituvchilar uchun veb-sayt yaratish kompetensiyasini rivojlantirish ularning kasbiy tayyorgarligini oshirishga, zamonaviy ta'lim talablariga moslashishga va pedagogik faoliyatda muvaffaqiyat qozonishlariga katta yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ishmuxamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A., Ta'limda innovatsion texnologiyalar. "umumiy psixologiya" T., 2008.
2. Hotamova D.K. Bo'lajak o'qituvchilarni raqamlashtirish vositasida pedagogik faoliyatga tayyorlashning zarurati // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. Xalqaro ilmiy-metodik jurnal, 77-79 b. 2024.
3. Hotamova D.K. The history of the development of psychology, the subject and its place in the activity of medical personnel // International Journal Of Literature And Languages 3 (02), 97-99, 2023
4. Орлова А.В. Проблемы мотивации дистанционного обучения на примере анализа онлайн-ресурсов для обучения школьников математике // Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2018. С. 326–333.
5. Samiyeva S. MODERN TRENDS IN THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2023. – Т. 35. – №. 35.
6. Juraev, M. M. (2021). Pedagogical conditions for the development of vocational education through interdisciplinary integration into the vocational education system. In НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ (pp. 110-112).
7. П.С. Ломаско, А.Л. Симонова, А.М. // Лисман. Возможности включения «перевернутых» учебных ресурсов в профессиональную подготовку будущих учителей математики и информатики // Открытое образование //Т. 26. № 5. 2022
8. www.egitimteknoloji.com